

Эффективность использования электретов на основе тантала в хирургическом лечении моделированного костно-суставного туберкулеза

Баранов Андрей Викторович, врач-травматолог-ортопед
 ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова» ФМБА (г. Санкт-Петербург)
 Сердобинцев Михаил Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор
 Виноградова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, профессор
 ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России (г. Санкт-Петербург)

В статье обсуждаются клинические и лучевые эффекты воздействия электрическим полем электрета на основе тантала на область пластики костного дефекта при хирургическом лечении экспериментального туберкулезного остита.

Ключевые слова: электрет; туберкулезный остит; пластика дефекта

В последние годы в ортопедической хирургии проводятся научные исследования, направленные на изучение влияния постоянного электрического воздействия на метаболические процессы в костной ткани при использовании электретов на основе тантала [1] в хирургическом лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных суставов. Авторами установлено, что имплантация электрета в субхондральных отделах длинных трубчатых костей значительно уменьшает болевой синдром, способствует улучшению функции сустава и, как следствие, качества жизни заболевших. По данным литературы отсутствуют данные об эффективности применения электретов при воспалительных поражениях суставов, в том числе и туберкулезном. Учитывая, что в комплексном лечении костно-суставного туберкулеза используются хирургические методики [2], в том числе и пластические [3, 4], при всех стадиях костно-суставного туберкулеза [5], настоящее исследование приобретает особую актуальность, особенно в части влияния электретного поля на костный метаболизм при туберкулезе [6].

Цель исследования: экспериментальное обоснование возможности использования электретных стимуляторов остеорепарации на основе тантала в хирургическом лечении моделированного туберкулезного остита.

Материал и методы исследования. Эксперимент выполнен на 50 кроликах породы шиншилла, средней массой 3,0 кг. Выделены две серии исследования. В первой серии здоровым животным формировали дефект в области дистального метаэпифиза бедренной кости, в I группе (n=6) изучали спонтанную регенерацию костной ткани; во II группе (n=11) выполняли костную аутопластику дефекта; в III группе (n=3) – вблизи дефекта имплантировали электрет; в IV группе (n=6) выполняли аутокостную пластику дефекта, а в перимплантационную зону внедряли электрет. Во второй серии наблюдений моделировали очаг туберкулезного воспаления той же локализации по методике, разработанной в ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России [7] культурой микобактерий Erdman (1Ч10⁶ КОЕ), чувствительной ко всем противотуберкулезным препаратам. Через 3-4 недели после рентгенологического обследования животного с целью подтверждения очага специфического воспаления назначалась этиотропная терапия (изониазид 10 мг/кг, подкожно; этамбутол и

пиразинамид, 20 мг/кг внутривенно). По истечению 2-3 недель лечения выполнялось оперативное лечение в зависимости от групповой принадлежности животных: в 5 группе (n=6) – некрэктомия очага, дефект не подвергался пластическому замещению, наблюдали самостоятельную регенерацию; в 6 группе (n=6) животным после некрэктомии выполняли аутокостную пластику операционного дефекта; в 7 группе (n=6) – некрэктомия очага дополнялась введением электрета в перифокальную область; в 8 группе (n=6) кроликам после некрэктомии остита осуществлялась пластика дефекта аутокостью, дополненная введением электрета в периимплантационную зону. Сроки выведения животных из эксперимента – 1, 2 и 4 месяца. Применяли клинические и лучевые методы исследования. Животные подвергались ежедневному осмотру, измерялась масса тела, исследовалась функция коленного сустава. После заживления операционной раны осмотр животных осуществлялся 1-3 раза в неделю в зависимости от их общего состояния, характера местных перифокальных изменений, учитывали активность, позу и характер передвижения, оперированный сустав сравнивался с противоположным. Пальпация области сустава расширяла и дополняла полученные данные сведениями о состоянии кожных покровов, паратуберкулярных мягких тканей, определялась амплитуда движений в суставе. Стандартная рентгенография оперированного сустава осуществлялась в 2-х проекциях при фиксации кролика на специальном станке, изучали структуру костей, их взаимоотношения в суставе, состояние суставной щели, размеры дефектов костной ткани. На исследование получено разрешение локального этического комитета.

Результаты. Клинические наблюдения показали, что заживление операционной раны прошло первичным натяжением на 10-14 сутки у всех исследуемых животных. В течение *первого месяца* все животные оставались активными, отмечалась хромота при передвижении, отмечалось повышение общей температуры тела в среднем на 0,5 – 1 °С, при передвижении шажали оперированную конечность. Амплитуда движений в коленном суставе была ограничена без каких-либо групповых различий. Операционная рана заживала первичным натяжением в течении двух недель, сохранялась незначительная инфильтрация мягких тканей вокруг раны, пальпация сустава была умеренно болезненной.

www.esa-conference.ru

При рентгенологическом исследовании у животных обеих серий выявлялась обычная костная структура дистального метаэпифиза бедренной кости, определялся операционный дефект, в котором располагался костный аутотрансплантат и электрет на основе тантала. Отмечалась зона просветления между поверхностями костного аутотрансплантата и стенками операционного дефекта. Суставная щель не изменялась. У животных с моделированным туберкулезным оститом в эти сроки отмечался локальный остеопороз костей, образующих коленный сустав. Через *два месяца* после операции поведение животных было обычным, они сохраняли двигательную активность, уменьшалась хромота. Воспалительных изменений в области послеоперационного рубца не отмечалось. Общая температура тела не повышалась. Увеличивалась амплитуда подвижности в оперированном суставе. Регистрировали увеличение массы тела животных в среднем на 140,0 г. При лучевом исследовании: контуры операционного дефекта были нечеткими и размытыми. Отмечалась перестройка структуры костного трансплантата, суставная щель была близка к норме. Остеопороз

костной ткани у зараженных животных уменьшался. Через *четыре месяца* после операции у всех животных наблюдалось активное поведение, свободное передвижение, без хромоты. Температура тела была нормальной, прибавка массы тела животного составила в среднем 260,0 г от исходной. Пальпация оперированного сустава была безболезненной, воспалительные изменения в области вмешательства отсутствовали. Амплитуда подвижности в суставе: сгибание – 90°, разгибание – 180°. При рентгенологическом исследовании контуры дефектов не определялись, отмечалась перестройка костной ткани в области вмешательства без каких-либо отличий между группами, за исключением случаев уплотнения костной структуры в группах наблюдений, животным которых имплантировали электрет.

Заключение. Таким образом, по клинико-лучевым критериям аутокостная пластика костных дефектов при хирургическом лечении туберкулезного остита с применением электрета на основе тантала способствует обычному течению репаративных процессов костной ткани с тенденцией уплотнения ее структуры.

Литература:

1. Линник С.А., Хомутов В.П. Исследование эффективности электростатического поля в лечении остеоартроза. Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. 2017. Т. 1. № 1. С. 2-5.
2. Сердобинцев М.С., Бердес А.И., Бурлаков С.В., Вишневский А.А., Ирисова Н.Р., Кафтырев А.С., Корнилова З.Х., Мушкин А.Ю., Павлова М.В., Перецманас Е.О., Трушина О.А., Хащин Д.Л. Клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза костей и суставов у взрослых. Медицинский альянс. 2014. № 4. С. 52-62.
3. Сердобинцев М.С., Кафтырев А.С., Бердес А.И., Луцкая О.Л. Пластика дефектов кости остеозамещающими материалами в хирургии туберкулезного коксита (клинико-экспериментальное исследование). Медицинский альянс. 2014. № 1. С. 31-36.
4. Кафтырев А.С., Сердобинцев М.С., Линник С.А., Марковиченко Р.В. Биоситалл в хирургии туберкулеза костей и суставов. Травматология и ортопедия России. 2010. № 1 (55). С. 28-32.
5. Гарбуз А.Е., Мушкин А.Ю., Баринов В.С., Ягафарова Р.К., Гусева В.Н., Коваленко К.Н., Наконечный Г.Д., Олейник А.Н., Олейник В.В., Сердобинцев М.С., Советова Н.А., Семеновский А.В., Хокканен В.М., Белендир Э.Н., Песчанская И.Н., Ариэль Б.М. Клиническая классификация внелегочного туберкулеза. Проблемы туберкулеза. 2005. № 5. С. 52.
6. Савин И.Б., Советова Н.А., Сердобинцев М.С., Наконечный Г.Д. Особенности метаболизма в костной ткани при туберкулезном и неспецифическом поражении крупных суставов по данным остеосцинтиграфии. Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2008. Т. 85. № 12. С. 12-15.
7. Васильева С.Н., Кафтырев А.С., Виноградова Т.И., Сердобинцев М.С., Заболотных Н.В. Способ моделирования туберкулезного остита различной степени тяжести. Патент на изобретение RUS 2421823 29.10.2009